

САНОАТ КОРХОНАЛАРИДА ИННОВАЦИОН-ИНВЕСТИЦИОН ФАОЛИЯТНИ АМАЛГА
ОШИРИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ ХОЛАТИСОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХTHE CURRENT STATE OF IMPLEMENTATION OF INNOVATION AND INVESTMENT
ACTIVITIES AT INDUSTRIAL ENTERPRISES

Бегмуллаев Отабек Ирисалиевич
Тошкент давлат техника университети доценти (PhD)
o.begmullaev@gmail.com

Хўжаев Жасур Максуд ўғли
Тошкент амалий фанлар университети магистри

Аннотация: Ушбу мақолада республикамізда саноат корхоналарининг кўмир тармоқлари корхоналарини янада барқарор ва мувозанатли ривожлантириш, инновацион ва инвестицион лойиҳаларини илдам амалга ошириш, сўнги йилларда кўмир ва кўмир маҳсулотларини қазиб олиш ва етказиб бериш ҳажмлари суратларини ошириш муаммолари ёритиб берилган.

Калит сўзлар: кўмир, кўмир маҳсулотлари, инновация, инвестицион лойиҳалар, кўмир қазиб чиқариш, электроэнергетика, энергетика

Аннотация: В данной статье освещены проблемы более стабильного и сбалансированного развития промышленных предприятий угольной отрасли нашей республики, скорейшей реализации инновационных и инвестиционных проектов, увеличения объемов добычи и поставок угля и угольной продукции в последние годы.

Ключевые слова: уголь, угольная продукция, инновации, инвестиционные проекты, добыча угля, электроэнергетика, энергетика.

Abstract: In this article, the problems of more stable and balanced development of coal industry enterprises in our republic, speedy implementation of innovative and investment projects, increase of coal and coal products mining and supply volumes in recent years are highlighted.

Keywords: coal, coal products, innovation, investment projects, coal production, electric power, energy

Ўзбекистон иқтисодиётининг самарали ривожланиши асосини табиий ва меҳнат ресурслари билан бир қаторда мамлакатнинг илмий-технологик имкониятлари ташкил этади, булардан оқилона фойдаланиш эса, ахборот даврида саноатнинг кенг ривожланишига йўл очади. Инновацион фаолиятни амалга ошираётган саноат корхонасининг ижтимоий-иқтисодий тизимини барпо этиш мураккаб жараёнлардан бири ҳисобланади.

“Ўзбеккўмир” акционерлик жамияти мамлакатимиз саноатида салмоқли ҳиссага, шунингдек, узоқ тарихий ривожланишга эга эканлигини инобатга олган ҳолда ушбу мақоламизга объект сифатида танлаб олинган.

Ҳозирги вақтда Ўзбекистонда 1 миллиард 832 миллион 800 минг тонна кўмир захираси мавжуд. Бунда қўнғир кўмирнинг захиралари 1 миллиард 786 миллион 500 минг тонна, тошкўмир – 46 миллион 300 минг тонна қидириб топилган. Бундан ташқари тахминан 323 миллион тоннадан ортиқ захиралар ҳам мавжуд. Кўмирнинг катта захиралари мамлакатимизнинг жанубий ҳудудларида - Сурхондарё ва Қашқадарё вилоятларида жойлашган. Ҳозирги вақтда 3та конларда: Ангрен қўнғиркўмир кони, Шаргунь ва Бойсун тошкўмир конларида кўмир қазиб чиқариш ишлари амалга оширилмоқда. Ҳисоб-китоблар кўрсатишича мамлакатда йилига 4 миллион тоннага яқин кўмир қазиб олинади.⁵⁸

Ангрен қўнғиркўмир конининг майдони 70км² дан иборат бўлиб, у 1933 йилда очилган, 1940 йилдан эса кўмир қазиб чиқариш ишлари амалга оширилади. Топилган захира 1880 млн.т. ташкил

⁵⁸ Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитасининг маълумотлари

этади. Ангрен кўмир худудида кўнғир кўмир (Б2 гурух) дан иборат бўлиб, унда $W_{r35\%}$, $Ad_{22\%}$, $Q_{sdaf} 29,5$, $Q_{ir} 13,4$ МДж/кг.дан иборат. Кўмирни қазиб чиқариш очик ва ерости усули билан амалга оширилади. Шунингдек, йилига 500млн.м³ газ ишлаб чиқарувчи кўмирни газлаштиришнинг ерости станцияси ҳам фаолият кўрсатади.

1-расм Ўзбекистон кўмир конларининг дислокацияси

Нафақат республикада, балки Ўрта Осиёда ҳам энг йирик кўмир корхонаси бўлган Ангрен кўмир кони 1948 йилдан тўлиқ эксплуатацияга топширилган бўлиб, Ўзбекистон кўмир саноатининг ривожланиши шу йилдан бошланган.

Ўзбекистон Республикаси электроэнергия ва энергетика ишлаб чиқаришнинг дунё миқёсидаги ўзининг салмоқли ўрнига эга давлатлар ҳисобига киради. Энергетика тармоқларининг стратегик соҳаси бўлган кўмир саноати республикамизда экспорт маҳсулотлар ҳажмида ҳам ўзининг катта аҳамиятига эга (1-диаграмма).

1-диаграмма. Ўзбекистонда электроэнергия ва энергетика ишлаб чиқаришнинг дунё миқёсидаги таркиби⁵⁹

⁵⁹ Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитасининг маълумотлари

Кўмир ёқилғисининг асосий истеъмоли электр тармоғи ҳисобланади. У барча кўмир ёқилғисининг 85%дан ортиғини ташкил қилади. Шунингдек, кўмирга бўлган талаб саноат корхоналарида, ижтимоий ва коммунал соҳа, аҳоли томонидан ҳам шакллантирилган.

Мамлакатнинг энергия балансидаги кўмирнинг улуши 2,3% ни ташкил қилади. Энергия манбаларини истеъмол қилиш таркибини оптималлаштириш учун ушбу улушни кўпайтириш керак.

Республикамик кўмир саноати корхоналарида кўмир (кўнғиркўмир, тошкўмир) қазиб чиқаришда захираларда ва ажратмаларида мавжуд бўлган цемент, керамик хомашёлар, портландцемент ишлаб чиқаришга зарур бўлган известь, флюслар, бурта ва шебнялар, канализация трубалари ва ғишт ишлаб чиқаришда муҳим компонентлар бўлган ёғочсимон суглинкалар ҳам қазиб чиқарилади.

Ўзбекистон Республикасининг ҳудудларида кўмир қазиб чиқаришни бугунги кунда “Ўзбеккўмир” АЖ амалга оширади. “Ўзбеккўмир” АЖ таркибида қуйидаги корхоналар фаолият олиб борадилар:

- “Ангрен разреза” – очик қазиб олиш усули билан;
- “Апартак разреза” - очик қазиб олиш усули билан;
- “Кўмирни ер ости усулда қазиб олиш бошқармаси” филиали – ерости қазиб олиш усули билан;
- “Кон-технологик жиҳозларни таъмирлаш заводи” (РГТО) филиали – ремонт ва таъмирлаш ишлари;
- “Кўмирконкурилиш” УП – курилиш монтаж ишлари;
- “Кўмирэнергетика” филиали- энергетика ишлари;
- “Геология-қидирув экспедицияси” (ГҚЭ) филиали; - геология қидирув ишлари;
- “Алоқакўмир” филиали – телекоммуникация ва алоқа ишлари;
- “Белазкўмир” филиали – технологик транспорт билан таъминлаш ишлари;
- “Темир йўл транспортини бошқариш” филиали (УЖДТ)– темирйўл ва коммуникация ишлари;
- “Кўмиртаъминотсервис” филиали – моддий-техник ва таъминот ишлари;
- “Капитал курилиш бошқармаси” филиали – капиталкуйилмалар ва курилиш ишлари;
- “Ижтимоий соҳа бошқаруви” филиали ижтимоий соҳага таалукли ишларини амалга оширади.

“Ўзбеккўмир” акционерлик жамияти Ангрен конидан кўнғир кўмирни қуйидагича қазиб чиқаради:

- очик усулда “Ангрен разреза” ва “Апартак разреза” филиалларида;
- ерости йўли билан “Кўмирни ер ости усулда қазиб олиш бошқармаси” филиалида амалга оширади.

Шунингдек, “Ўзбеккўмир” АЖ таркибига кирувчи:

- “Шаргункўмир” АЖ республикамик ҳудудидаги Шаргунь ва Бойсун конларида тошкўмирларни ерости қазиб чиқариш йўли билан қисман қайта ишлаб чиқариш орқали Шаргунь ва Бойсун брикет фабрикаларида кўмир брикетларига айлаштириш учун қазиб чиқаради;

-“Еростигаз” АЖ Ангрен конида ерости газификация усули билан Ангрен шахридаги кўнғиркўмирни қазиб чиқариш ва қайта ишлаш ишларини амалга оширади.

Президентимиз Шавкат Мирзиёев 2024 йил 15 январь куни геология соҳасида қилинган ишлар ва келгуси режаларга оид тақдимот билан танишиш жараёнида.⁶⁰

Мамлакатимизнинг ўсиб бораётган иқтисодиётини ресурслар билан таъминлашда геология стратегик аҳамиятга эга. Сўнгги йилларда бу соҳага йилига 1 триллион сўмдан маблағ ажратилиб, зарур шароитлар яратилмоқда. Бунинг натижасида 31 минг квадрат километр янги ҳудудлар ўрганилди.⁶¹

Хусусий сектор учун яратилган имкониятлар эвазига норуда конларга инвесторлар жалб қилинди. Бугунги кунда соҳада 1 миллиард 700 миллион долларлик инвестиция лойиҳалари амалга оширилмоқда.

Лекин соҳада ҳали фойдаланилмаган имкониятлар кўп. Конлар ва уларни ўзлаштириш кўламини кенгайтириш мумкин.

Тақдимотда шу борадаги истикболли лойиҳалар, хусусан, жорий йилга мўлжалланган режалар

⁶⁰ <https://president.uz/uz/lists/view/6970>

⁶¹ Баймирзаев Б.Ж. (2020) “ЎЗБЕККЎМИР” Акционерлик жамиятини инновацион фаолият асосида самарали ривожлантириш. Дисс., 51-53.

тўғрисида ахборот берилди.

Давлатимиз раҳбари уни тинглаб, яқин ва узоқ истиқболда амалга оширилиши лозим бўлган вазифаларни белгилаб берди. Бу соҳада узоқни кўзлаш ва замондан илгари юриш муҳимлиги таъкидланди.

Шу боис маррани катта олиб, геология-қидирув ишларини кенгайтириш, аниқланган захираларни самарали ўзлаштириш чора-тадбирлари муҳокама қилинди.

Соҳага хорижий технологиялар ва инвестициялар жалб қилишни давом эттириш, бу орқали геологик қидирувлар ва қазиб олиш натижадорлигини ошириш вазифалари қўйилди.

Аҳоли, ижтимоий соҳа ва саноат тармоқлари эҳтиёжидан келиб чиқиб, кўмир қазиб чиқариш ҳажмини 22 фоизга ошириш зарурлиги кўрсатиб ўтилди.

Шавкат Мирзиёев соҳага хорижий технологиялар ва инвестициялар жалб қилишни давом эттириш, бу орқали геологик қидирувлар ва қазиб олиш натижадорлигини ошириш вазифаларини қўйди.⁶²

Республикамизда кўмир тармоқлари корхоналарини янада барқарор ва мувозанатли ривожлантириш, инновацион ва инвестицион лойиҳаларини илдам амалга ошириш, сўнги йилларда иқтисодиёт тармоқлари, ижтимоий соҳа ва аҳоли эҳтиёжлари учун прогноз қилинаётган истиқболдаги талабни ҳисобга олган ҳолда, кўмир ва кўмир маҳсулотларини қазиб олиш ва етказиб бериш ҳажмлари суратларини ошириш учун қуйидаги вазифалар устувор деб белгилаш мумкин:

- кўмир саноати корхоналарини модернизация қилиш, техник ва геологик жиҳатдан қайта жиҳозлаш, янги техника ва замонавий ахборот-коммуникацион технологияларни жорий этиш, ҳамда уни мувозанатли ривожлантириш;

- замонавий юқори ишлаб чиқариш қувватига эга тоғ техникаси ва ускуналаридан фойдаланиш ҳисобига ўрта муддатли ва узоқ муддатли истиқболда кўмир саноатини модернизация ва диверсификация қилиш;

- янги конларни ишлаб чиқишга жалб этиш йўли орқали, жумладан, кўмирни ер остидан қазиб олишни жорий этишни назарда тутган ҳолда, кўмир саноатининг хом ашё базасини кенгайтириш;

- тоғ-кон ишларини олиб боришда саноат хавфсизлиги талабларига сўзсиз риоя этган ҳолда кон юзини очиш ишлари ҳажмлари билан бир вақтнинг ўзида кўмир қазиб олиш суратларини ошириш;

- кўмир саноати ва йўл-йўлакай қазиб олинган фойдали қазилмаларнинг хом ашё базасидан оқилона фойдаланиш;

- куз-қиш давридаги эҳтиёжларни тўлиқ ҳажмда қондирилишини назарда тутган ҳолда, республика иқтисодиёт тармоқлари, ижтимоий соҳа муассасалари ва аҳолига кўмир маҳсулотларини етказиб бериш ва сотиш тизимини тубдан такомиллаштириш;

- кўмир маҳсулотлари сифатини белгилаш бўйича замонавий технологиялар ва ускуналарни, шунингдек, қаттиқ ёқилғига бўлган аҳолининг эҳтиёжи ва унинг сифатига бўлган талабни реал вақт миқёсида ўрганиш учун сўровлар ўтказишга имкон берадиган ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш;

- кўмир саноатини янада ривожлантириш бўйича кенг қўламли вазифаларни амалга оширишга, кадрларни тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини оширишни ўз ичига олган кўмир саноати корхоналари кадрлар салоҳиятини мустаҳкамлаш;

- кўмир қазиб чиқариш корхоналарида инновацион фаолиятни амалга ошириш орқали ишлаб чиқариш қувватини ошириш, кадрлар малакасини ошириш, илмий ва инновацион салоҳиятини ошириш;

- тармоқда янги кўмир конларини ишга тушириш натижасида инновацион технологиялар асосида тошқўмир ва кўнғиркўмир қазиб чиқариш ва уларга ишлов бериш асосида диверсификациялаш

- маънан ва жисмонан эскирган ускуналарни (алмаштириш) янгилаш, «Ўзбеккўмир» АЖнинг ишлаб чиқариш қувватларини қўллаб-қувватлаш

Фойдаланган адабиётлар

1. Ш. Мирзиёев 2024 йил 15 январь куни геология соҳасида қилинган ишлар ва келгуси режалар., <https://president.uz/uz/lists/view/6970>

2. Баймирзаев Б.Ж. (2020) “ЎЗБЕККЎМИР” Акционерлик жамиятини инновацион фаолият асосида самарали ривожлантириш. Дисс., 51-53.

3. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитасининг маълумотлари

⁶² <https://president.uz/uz/lists/view/6970>

4. Begmullayev, O. I. (2024). Sanoat korxonalarini bozor sharoitlariga moslashtirish samaradorligini oshirish (Monografiya). Interpretation and researches, 2(15).
5. Begmullayev, O. (2025). Sanoat korxonalarini bozor sharoitlariga moslashtirishga nazariy yondashuvlar. Green Economy and Development, 3(2).
6. Бегмуллаев, О., & Суяров, Ш. (2025). Sanoat korxonalarini samaradorligini baholashning zamonaviy usullarining xususiyatlari. Interpretation and researches, (1 (47)).
7. Begmullayev, O. (2024). O'zbekistonda elektr energiya tizimini ta'minlash muammolari. Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика), (8), 712-726.
8. Begmullayev, O. I., Soatov, F. Y., & Irisaliyev, A. O. (2024). O'zbekistonda issiqlik energetikasi korxonalarini rivojlanishining tashkiliy-iqtisodiy xususiyatlari. Educational Research in Universal Sciences, 3(1), 84-92.
9. Бегмуллаев, О., Мирсаидова, Ш., Ибрагимова, К., & Ирисалиев, А. (2024). Анализ эффективности деятельности предприятий энергетической отрасли Узбекистана. Interpretation and researches, 2(24).
10. Бегмуллаев, О., & Мирсаитов, Н. (2024). "Ўзбеккўмир" АЖ корхоналарида инновацион фаолиятни амалга оширишнинг замонавий холати. Interpretation and researches, 2(5 (27)).
11. Irisaliyev, V. O., & Sunnatullaev, M. N. (2024). The Current State of Innovation and Investment Activity at Mining Enterprises of Uzbekistan. Excellencia: International Multi-disciplinary Journal of Education (2994-9521), 2(4), 556-560.
12. Otabek, A., & Otabek, B. (2023, January). Alternative energy and its place in ensuring the energy balance of the Republic of Uzbekistan. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2552, No. 1). AIP Publishing.
13. Akhmedov, O., & Begmullaev, O. (2020). The ways ensuring energy balance in Uzbekistan. In E3S Web of Conferences (Vol. 216, p. 01137). EDP Sciences.
14. Бегмуллаев, О. И. (2008). Оценка финансово-экономического состояния промышленного предприятия. Вопросы экономических наук, (5), 25-26.
15. Хусаинов, Р. Р. (2025). Развитие и эволюция искусственного интеллекта в мире и Узбекистане. The theory of recent scientific research in the field of pedagogy, 3(31), 38-45.
16. Хусаинов, Р., & Ибрагимова, К. (2024). Изменение климата и зеленая экономика: стратегии и меры в Узбекистане. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot, 2(11).
17. Husainov, R., & Ibragimova, S. (2024). Financial literacy in Uzbekistan. Interpretation and researches, 2(24).
18. Xusainov, R. (2024). Development of investment activities in the oil and gas sector of Uzbekistan. Interpretation and researches, 2(24).
19. Khusainev, R. R. (2024). Pathways to sustainable economic growth in Uzbekistan: challenges and opportunities. Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences, 5(1), 26-32.
20. Ибрагимова, С. А., & Хусаинов, Р. Р. (2021). Глобаллашув жараёнида миллий иқтисодий инновацион ривожлантириш йўналишлари ва истiqболлари. Экономика и финансы (Узбекистан), (3 (139)), 62-67.
21. Хусаинов, Р. Р., & Ибрагимова, С. А. (2020). Ўзбекистон Республикасида тўғри солиқлар ишловининг асосий натижалари. Экономика и финансы (Узбекистан), (2 (134)), 92-97.
22. Abdumuminovna, I. S. (2023). The main ways to ensure the economic security of industrial enterprises in the digital economy. Open Access Repository, 9(1), 29-33.
23. Abdumuminovna, I. S. (2022). Management of innovative development socioeconomic systems. Asian Journal of Multidimensional Research, 11(4), 62-66.